

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'CHAR MULK QIYMATINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI

Xomitov Komiljon Zoitovich

*iqtisodiyot fanlari doktori,
baholash ishi va investitsiyalar
kafedrası professori
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: metro8369@gmail.com
ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)*

Annotatsiya. Maqolaning maqsadi mashina, asbob-uskunalar va transport vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va ularni baholash faoliyatiga qo'llash, mazkur mulk ob'ektlari bozori va ular qiymatini baholash xizmatlari bozorining shakllanishi va samarali rivojlanishi muhimligini tadqiq etishdan iborat. Shuningdek, muallif tomonidan mashina va asbob-uskunalar bozor qiymatini aniqlashning mezoni sifatida, mashina va asbob-uskunalar qiymatini baholashning umum qabul qilingan uslubiyotini ishlab chiqish zaruriyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: mulk, ko'char mulk, mulk bozori, baholash faoliyati, baholash ob'ekti, mashina va asbob-uskunalar, transport vositalari, xarajatli, qiyosiy, daromad yondashuvlari, eskirish, amortizatsiya hisobi.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хомитов Комилжон Зоитович

*доктор экономических наук
профессор кафедры оценки и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: metro8369@gmail.com
ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)*

Аннотация. Цель статьи изучение особенности машин, оборудования и транспортных средств и их применение в оценочной деятельности, исследовать важность становления и эффективного развития рынка машин, оборудования и транспортных средств и их рынок услуг оценочной стоимости. Также автором обосновывается необходимость разработать общепринятые методики оценки стоимости машин и оборудование, как критерий определения рыночной стоимости машин и оборудование.

Ключевые слова: собственность, движимое имущество, рынок собственности, оценочной деятельности, объект оценки, машин, оборудования и транспортных средств, затратный, сравнительный, доходный подходы, износ, учет амортизации.

FEATURES OF ASSESSMENT OF MOVABLE PROPERTY IN THE DIGITAL ECONOMY

Khomitov Komiljon Zoitovich

*Doctor of Economics
Professor of the Department of
Evaluation and Investments
Tashkent State the University
of Economics
E-mail: metro8369@gmail.com*

ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)

Abstract. *The objective of the scientific article features of machines, equipment and transports, and they demonstrate how in the evaluation activities, to explore the importance of the formation and efficient development of the market of machinery, equipment and transports, and market their services to the appraised value. The author also substantiates the need to develop a common method of evaluating the value of machinery and equipment, as a criterion for determining the market value of machinery and equipment.*

Keywords: *property, personal property, property market, process of evaluation, object of evaluation, machine and equipment, transport, expendable, comparative, income approach, becoming old, account of amortization.*

Kirish

O'zbekiston iqtisodiyotida davom etayotgan raqamli transformatsiya doirasida ko'char mulk bozorini rivojlantirishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Zotan, ushbu bozor iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, aholining barcha qatlamlari turmushi bilan bevosita aloqadordir. Shuningdek, ko'char mulk turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar rivojlanishining hamda xo'jalik faoliyati yuritishning asosidir.

Har qanday davlatning taraqqiyoti mulk bozorining rivojlanganlik darajasi bilan uzviy bog'liq. Mulklar bozorining tarkibiy qismi sifatida mamlakatimizda ko'char mulkka oid munosabatlarning huquqiy asoslarini yaratish va takomillashtirish, rivojlangan ko'char mulk bozori hamda ko'char mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorini shakllantirishga chuqur e'tibor qaratilmoqda. Natijada, ko'char mulklar va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlar tuzish, mulklar qiymatini aniqlashda baholash faoliyatlari bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati ham keng rivojlanmoqda. “Respublikada baholash faoliyatini tartibga soluvchi mustahkam huquqiy baza shakllantirilgan, baholash xizmatlari bozorini rivojlantirish, amalga oshiriladigan baholash ishlarining natijalari va xolisligi uchun javobgarlikni oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar qilingan” [1].

Ko'char mulk qiymatini baholash bu bevosita jismoniy va yuridik shaxslar aktivlarida bo'lgan mashina va asbob-uskunalar, transport vositalarining bozor qiymatini baholash bilan bog'liq faoliyatdir. Baholash amaliyotida esa ko'p hollarda yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan ko'char mulk obektlarini uchratish mumkin. Bu esa baholash ob'ekti sifatida mashina va uskunalar, transport vositalarining boshqa mulk ob'ektlariga nisbatan farq qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy-uslubiy jihatdan chuqur o'rganish va tahlil qilishni talab etadi.

Mashina va asbob-uskunalar bu – ko'chmas mulkka tegishli bo'lmagan mulkchilikning moddiy ob'ektlari hisoblanadi. Ular ma'lum bir funktsiyani bajaruvchi va alohida ob'ekt yoki biror bir tizim qismiga tegishli xarakterdagi mulk hisoblanadi. Transport vositasi bu – odamlarni, yuklarni va unga o'rnatilgan qurilmalarni tashuvchi moslama.

Mashina va asbob-uskunalar jamiyat rivojlanishining asosiy shart-sharoitlaridan biri bo'lib, mahsulotlarni ishlab chiqarish va ularni iste'molchilarga etkazib jarayonining asosini tashkil etadi.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuning ilmiy-metodologik asoslari va amaliy masalalari xorij iqtisodchi-olimlaridan Damodaran, A., Koller T., Goedhart M., Wessels D., Kouplend T. ning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan [2; 3; 4; 5]. Mavzuning muammoli jihatlari va dolzarbligini o'rganib, o'zlarining ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida keltirib o'tgan MDH mamlakatlari olimlardan A.N. Asaul, Veyg, N.V., A.P. Kovalev, A.A. Kushel, I.V. Korolev, P.V. Fadeev kabilarni sanab o'tishimiz mumkin [6; 7; 8]. Shuningdek, O'zbekistonda ko'char mulk ob'ektlari qiymatini baholashning nazariy asoslari, metodologik va amaliy masalalari Berkinov B.B., Kravcheno A.N., Shoxa'zamiy Sh.Sh., Xomitov K.Z. va boshqalar [9; 10; 11] tomonidan o'rganilgan va yanada rivojlantirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida ko'char mulk qiymatini baholash amaliyotining o'ziga xos xususiyatlari, ularning iqtisodiyotdagi o'zni borasida xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar samarali qo'llanildi, shuningdek ko'char mulk qiymatini baholash borasidagi muammolar va ularning echimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Mashina va uskunarlar bozori keng strukturaviy tuzilmaga ega bo'lib, har bir uskuna gruppalari mulkiy bozorda o'z strukturasi ega. Mashina va uskunalarining ma'lum bir qismi o'z spetsifikasiga yoki ishlab chiqarish yo'nalishiga asosan, o'zining chegaralangan ochiq bozoriga ega. Ko'chmas mulk bozoriga qaraganda mashina va uskunarlar bozori juda harakatchan, bunga mashinasozlik maxsulotlarining yangilanishi va ma'naviy eskirgan mashina va uskunarlar o'rniga yangi va yanada mukammal mashinalar chiqarilishi va o'rnatilishi sabab bo'la oladi. Korxonalar va tashkilotlarga tegishli bo'lgan mashina va uskunarlar, uzoq vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanib, korxonalar asosiy fondini tashkil etadi va o'zida moddiy qiymatlarni mujassamlashtiradi.

Mamlakatimizda 2023 yil 28 dekabrda amal qilib kelinayotgan O'zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standarti, xususan, “Mashina va uskunarlar qiymatini baholash” 13-son Milliy baholash standarti (13-son MBS) mashina va uskunarlar qiymatini baholash jarayoniga qo'yiladigan asosiy talablar hamda ushbu jarayonning xususiyatlarini belgilaydi.

Quyidagilar 13-son MBS tatbiq etiladigan baholash ob'ektlari hisoblanadi:

- bitta alohida olingan mashina va uskuna yoki mashina va uskunaning muayyan qismi;
- mashina va uskunalarining bir-biridan shartli ravishda mustaqil bo'lgan birliklari (ishlab chiqarish-texnologik tizim yoki liniyaning bir qismi);
- ishlab chiqarish-texnologik tizimlari (ishlab chiqarish-texnologik jarayon bilan o'zaro bog'liq bo'lgan mashina va/yoki uskunalarining majmuasi).

Shuningdek, mashina va uskunalariga tegishli foydalanish huquqini baholashda (masalan, ijara shartnomasi asosida) ham ushbu MBS talablariga rioya qilish kerak [12].

Mashina va uskunalarini baholash maqsadi – korxonaning bozor qiymatini hisoblash va asoslashdan iborat. Baholash aniq bir masalani xal etish uchun qaratilgan bo'lib, baholovchiga o'z oldiga qo'yilgan vazifani, baholash maqsadini aniq bilishini talab etadi.

Mulkni baholash aniq bir maqsadni ko'zlagan holda amalga oshiriladi (sotish narxini aniqlash, ipoteka kreditini olish, sug'urtalash va h.k.). Har bir holatda maqsaddan kelib chiqqan holda turlicha baholanadi.

Masalan: bitta ob'ektni yong'indan sug'urtalashda baholash va ipoteka krediti uchun baholash farq qiladi. Birinchisida qiymat miqdori, ob'ekt qismlarini qayta tiklash uchun ketadigan xarajatlar bilan, ikkinchisida kreditni to'lolmagan holda ob'ektning bozordagi ehtimoliy sotilish narxiga asosan.

Mashina va uskunalarini baholash – bu korxonaning barcha xarakatdagi mulklari (uskunarlar, avtomobillar, yuk tashish va orgtexnikalar, borinki, ko'char mulkga kiradigan barcha ob'ektlar) qiymatini aniqlashdir.

Ko'char mulkni bozor qiymatini baholash bugungi kunda mulk qiymatini baholash nazariyasidagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu baholash mulkdor talabiga asosan turli maqsadlarda qo'llaniladi.

Bugungi kunda mulkning barcha turlarini baholash barcha turdagi operatsiyalarni bajarishda zarur va u quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

1. Garov orqali kreditlashda.
2. Oldi-sotdi jarayonida.
3. Mulkiy kelishmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida.

4. Ustav kapitaliga kiritish va soliqqa solishda.

5. Sug’urtalash maqsadida.

Boshqa aktivlarni baholash tartib-qoidalariga bo’yinsungan holda mashina va uskunalarni baholash qator o’ziga xos xususiyatlarga ega:

1. Mashina va uskunalarning nihoyatda turli-tumanligi (ba’zan yuqori konstruktiv murakkabligi uyg’unlashgan holda) vaziyatida baholash ob’ekti qiymatiga ta’sir etuvchi asosiy miqdoriy va sifat tavsifini o’rnatish baholovchi uchun oson vazifa hisoblanmaydi. Muammo shundaki, bu omillar turli texnologik mashinalarda sezilarli darajada farq qilishi, ularning ta’sir darajasi qiymatga ta’sir qilishi mumkin. Biror narsaga mo’ljallangan mashina turli vazifalarni bajarishi va turli mamlakatlardagi turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin. Bularning barchasi baholovchiga baholash ob’ekti haqidagi tassavvurini shakllantirishga, ya’ni identifikatsiya jarayonini qiyinlashtiradi. Keyinchalik esa yaqin parametrdagi mashinalar bozor bahosiga turli talqinda ta’sir etadi.

2. Identifikatsiyalash murakkabligi muammosidan yana biri, bir turdagi texnologik uskunalarning moslamalar, jihozlar va ehtiyot qismlari bilan turlicha butlanishidir. Bu esa baholovchidan inventar ob’ekt sifatida baholanadigan mashinalarni butlash (keyinchalik u barcha ehtiyot qismlar haqida mos holdagi narx ma’lumotlari haqida ham) bilimiga ega bo’lishni talab etadi.

3. Mavjud va faoliyat ko’rsatayotgan texnologik uskunalarni baholash jarayonida baholovchi tomonidan bozor qiymati aniqlanishi bilan birga, keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo’lgan keng nomenklaturadagi xarajatlarni ham hisobga olishi kerak (transport xarajati, montaj va ishga solish xarajatlari va h.k.).

4. Nisbatan rivojlanmagan O’zbekiston texnologik uskunalarni bozorida ularning turlarini turli tumanligi o’xshash ob’ektlar oldi-sotdisi bitimlari haqida narx axborotlari qidirishni qiyinlashtiradi. Bu bilan baholanayotgan ob’ektlarni qator omillar bo’yicha analoglar narxini korreksiyalash zaruratini paydo qiladi. Bozor qiymatini baholash bo’yicha qo’shimcha qiyinchilik ushbu turdagi mashinalar qiymatini hisoblashni metodik ta’minlaydigan, umumqabul qilingan axborot-ma’lumotlar bazasining yo’qligi tufayli sodir bo’ladi.

5. Asosiy hajmi va qator texnik ko’rsatkichlari bo’yicha o’xshash hisoblangan texnologik mashina-uskunalar turli korxonalarda ishlab chiqarilishi yoki turli davlatlardan import qilinishi mumkin. Ishlab chiqaruvchining savdo markasi esa mashina va uskunalarning ishonchiligi, ekspluatatsion xarajatlari kabi muhim ko’rsatkichlariga ta’sir etishi mumkin. Natijada esa mashina qiymatida farq yuzaga kelishi mumkin.

6. Baholovchi korxonada to’qnashadigan nisbatan katta miqdordagi maxsus va noyob texnologik uskunalarni ularni baholashda qiyosiy yondashuvni qo’llash imkoniyatini yo’qqa chiqaradi, ko’pincha esa imkonsiz qiladi.

7. Butun ishlab chiqarish tizimi shakllantiradigan daromad tarkibida alohida birlikdagi texnologik uskunalarning ulushi ishtirokini aniqlash qiyinchiligi ko’pincha ularni baholashda daromad nuqtai nazaridan yondashuvni qo’llash imkoniyatini yo’qotadi.

8. Texnologik uskunalarni nisbatan qisqa muddatda foydali qo’llash ularni jismoniy eskirishini baholashda diqqat bilan yondashuvga undaydi, jismoniy eskirish koeffitsientini aniqlashdagi xatoliklar mashinalar qoldiq qiymatini hisoblashda sezilarli xatoliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu holatdagi qo’shimcha muammo - mashina-uskunalarni joriy va kapital ta’mirlashni va modernizatsiyani o’tkazish xarajatlarini hisobi (uchyoti) hisoblanadi.

9. Texnika uchun yuqori dinamik rivojlanish – bu odatiy hol. Mashina-uskunalar ham bundan mustasno emas. Yangi materiallar, konstruksiyalar va texnologiyalar paydo bo’lishi funktsional eskirish va u bilan bog’liq mavjud baholash ob’ektlari bahosini pasayishi holatini ham hisobga olish zaruratini paydo qiladi. Bunda muammo - baholovchi umuman olganda texnologik uskunalarni bo’yicha mutaxassis bo’lmagan holda dunyoda ishlab chiqarilayotgan turli xildagi “texnik va texnologik yangiliklar” darajasidan bexabar bo’lishi mumkin.

10. Qator hollarda texnologik mashinalar muayyan ishlarni bajarish uchun mo’ljallangan

yagona kompleksni tashkil etadi. Ushbu kompleksdagi har bir mashina, bir xil yoki turli xil maqsadga mo'ljallangan holda o'z funktsiyasini mustaqil emas balki uning tarkibida bajarishi mumkin. Bunday kompleksning (avtomatik liniya, egiluvchan ishlab chiqarish tizimi, mini zavod va boshqalar) alohida mashinalarni ishlab chiqarish tavsifi aniq shaklda kelishilgan bo'lishi kerak. Aks holda qiymatini pasayishi bilan mos holda funktsional eskirishi ham yuzaga keladi.

11. Texnologik uskunalarni baholashda keng tarqalgan holatlardan biri (inventar birliklar yuzlab miqdorlar bilan hisoblansa yoki tashkil etsa), tsex yoki yaxlit korxonada aktivlarini ommaviy baholash hisoblanadi. Bu muammo uni qisqa muddatlarda amalga oshirish imkonini beruvchi ma'lum bir baholash metodikalarini talab etadi.

12. Mashina-uskunalar ko'chmas mulkka nisbatan etarlicha likvidroq, shuning uchun ular ko'pincha kreditlashda garov rovida ishtirok etadi. Ularning garov qiymatini aniqlashda asosiy muammo nafaqat turi va uskuna holatiga bog'liq, balki bozorda unga bo'lgan talabga ham bog'liq bo'lgan likvidlik koeffitsientini aniqlash hisoblanadi [8].

Mashina va uskunalarning yuqoridagi o'ziga xos xususiyatlari ta'sirida uning bozorini shakllanishi hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga xarakterli holda qiyin kechmoqda.

Korxonada aktivdagi mashina va uskunalarning qiymatini baholashda bir qancha omillar ta'sir etadi, ularning eng asosiysi bu eskirish darajasidir. Chunki ular tez yangilanadi, eskirish darajasi ham intensiv ravishda hisoblanishi mumkin. Bu erda yuqorida ta'kidlanganidek, baholovchi mashina va uskunalarning texnik va ma'naviy eskirishini to'g'ri hisob-kitob qilishi uchun zarur texnik bilimlarga yoki ekspert yordamiga tayanadi.

1-jadval.

Mashina va uskunalarning jismoniy holatini tekshirishda eskirish koeffitsientini aniqlash uchun ekspert baholash shkalasi

Uskuna holati	Jismoniy holati tavsifi	Eskirish, %da
Yangi	Yangi, o'rnatilgan va hali ekspluatatsiya qilinmagan (yoki yangi, amalda ekspluatatsiya qilinmagan uskuna) a'lo holatdagi uskuna.	0-5
Juda yaxshi	Yangi yoki avval ekspluatatsiyada bo'lgan uskuna, to'liq ta'mirlangan (rekonstruksiya qilingan), a'lo holatda. Yoki, deyarli yangi uskuna, qisqa muddat ekspluatatsiya qilingan va ta'mirlash yoki biror bir qismini almashtirish talab etilmaydi.	10-15
Yaxshi	Avval ekspluatatsiya qilingan, to'liq ta'mirlangan yoki rekonstruksiya qilingan yaxshi holatdagi uskuna. Defekt va buzilish joylari u qadar ahamiyatli xarakterga ega emas.	20-35
Qoniqarli	Avval ekspluatatsiyada bo'lgan, qoniqarli holatdagi uskuna, ekspluatatsiya uchun yaraydi, lekin, ba'zi bir ta'mirlashlar yoki asosiy bo'lmagan uzil, elementlarini (alohida mayda qismlar) almashtirish talab etiladi.	40-60
Shartli yaroqli	Avval ekspluatatsiyada bo'lgan, keyingi ekspluatatsiya uchun yaroqli holatdagi uskuna, lekin sezilarli darajada ta'mirlash (kapital ta'mirlash) yoki bosh qismlar, asosiy uzil, elementlarini (masalan: dvigatel) almashtirish talab etiladi.	65-80
Qoniqarsiz	Avval ekspluatatsiyada bo'lgan, asosiy agregatlarining ishchi organlarini almashtirish kabi kapital ta'mirlash talab etuvchi uskuna. Ekspluatatsiyani davom ettirish uchun to'liq rekonstruksiya qilinishi lozim bo'lgan uskuna.	85-90
Qo'llanishga yaroqsiz	Sotilishini mantiqiy kelajagi bo'lmagan va faqatgina sog'lom qismlari asosiy materiallar qiymati bo'yicha sug'urib olinishi mumkin bo'lgan uskuna.	97,5-100

Buxgalteriyadagi har bir inventar ob'ekt standart shakldagi yuritiladigan inventar

kartochka orqali yuritiladi va unda bir qancha ma'lumotlar aks ettirilgan bo'ladi. Jumladan, foydali ishlatish muddati, amortizatsiya hisoblash shakli, joylashgan joyi, texnik xususiyatlari. Shu kabi ma'lumotlar orqali mashina, uskunalar, kelib tushish va sotilishi, amortizatsiya hisobi, jismoniy eskirishi haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirgan holda ularning hayotiy tarixi haqida ma'umotga ega bo'lamiz. Bu erda asosiy omil sifatida uning jismoniy va ma'naviy eskirishi hisoblanadi. Amortizatsiyani hisoblashda bir necha usullar: to'g'ri chiziqli usul, jadallashgan usul (kumulyativ, yillar yig'indisi) orqali hisoblanadi. Bu usullarni qo'llashda mulkning ma'naviy eskirishi katta rol o'ynaydi. Chunki hozirda ishlab chiqarishda ishlatilayotgan mashina va uskunalar tez-tez almashib, zamonga qarab moslashmoqda. Ularni zamonaviylari bilan almashtirish uchun avvalgilariga tezlik bilan amortizatsiya hisoblab, asosiy vositalar tarkibidan chiqarish talab etiladi.

Baholanayotgan ob'ektning baholash sanasidagi jamg'arilgan eskirishi uning jismoniy holati (jismoniy eskirish), bozor zamonaviy talablariga mosligi (funktsional eskirish), tashqi omillar ta'sirida qiymatning o'zgarishi (tashqi/iqtisodiy eskirish) orqali aniqlanadi. Jamg'arilgan eskirish qiymati 100 % dan ko'p bo'lishi mumkin emas.

Jamg'arilgan eskirish foizlarda, tiklash qiymatining ma'lum ulushida yoki pul birligida ifodalanishi mumkin.

Jamg'arilgan eskirish quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$E_{jam} = 1 - (1 - E_{jis}) * (1 - E_{funk}) * (1 - E_{tash}),$$

bu erda: E_{jam} – jamg'arilgan eskirish koeffitsienti;

E_{jis} – jismoniy eskirish koeffitsienti;

E_{funk} – funksional eskirish koeffitsienti;

E_{tash} – tashqi eskirish koeffitsienti.

Ob'ektning jismoniy eskirishi quyidagi usullar orqali aniqlanadi:

- asosiy jihatlarining zaiflashuvi usuli;
- normal eskirish usuli;
- puldagi o'zgarishning to'g'ri chiziqli usuli;
- ekspert-analitik usuli;
- qayta tiklash usuli;
- o'rtacha tortilgan eskirish usuli;

1. Asosiy jihatlarining zaiflashuvi usuli jismoniy eskirish baholanayotgan ob'ektning ma'lum bir asosiy jihatlaridan biri (ishlab chiqarish quvvati, aniqlik, chidamlilik, yoqilg'i chiqimi) talabga javob bermagan taqdirda qo'llaniladi va quyidagicha aniqlanadi:

$$E_{jis} = 1 - \left(\frac{X}{X_0}\right) * n,$$

bu erda, X, X_0 – ob'ekt asosiy jihatlaridan birining ishga birinchi tushirilgandagi va baholash sanasidagi holati ko'rsatkichi;

n – ob'ekt asosiy jihatlaridan birining uning qiymatiga ta'sir etish darajasi.

2. Jismoniy eskirishni aniqlashning normal eskirish usulida baholanayotgan ob'ektning haqiqiy xizmat qilish muddatining normativdagi muddat bilan o'zaro munosabati orqali aniqlanadi. Bunda jismoniy eskirish quyidagicha aniqlanadi:

$$E_{jism} = \frac{L_{ef}}{L_n} * 100\% \quad \text{yoki} \quad E_{jism} = \frac{T_{ef}}{T_n} * 100\%,$$

bu erda, L_{ef} – baholanayotgan ob'ektning ishga tushirilishidan baholash sanasigacha bo'lgan samarali bosim o'tgan yo'li, ming.km;

L_n – baholanayotgan ob'ektning hisobdan chiqarish sanasidagi normativ bosim o'tgan yo'li, ming.km;

T_{ef} – baholash sanasidagi baholanayotgan ob'ektning samarali yoshi, yil;

T_n – hisobdan chiqarilayotgan vaqtdagi normativ xizmat qilish muddati, yil.

3. Puldagi o'zgarishning to'g'ri chiziqli usuli baholanayotgan ob'ektning alohida bir

elementini almashtirishga sarflangan xarajatlar summasini hisoblashdan iborat bo'lib, ushbu hisoblangan summa eskirishni hisoblovchi element bo'lib xizmat qiladi.

$$E_{jis} = \frac{C_r}{S_a} * 100\%,$$

bu erda, S_r – eskirishni oldini olish uchun jami ta'mirlash xarajatlari;

S_a – yangi analog narxi.

4. Ekspert-analitik usuli orqali jismoniy eskirishni hisoblashning o'ziga xosligi shundaki, unda yangi analog bilan avval foydalanilgan analog narxiga asoslangan holda aniqlanadi. Ushbu usulda jismoniy eskirish quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$E_{jis} = \frac{N_y - N_e}{N_y},$$

bu erda, N_y – yangi analogning narxi;

N_e – eski analogning narxi;

5. Qayta tiklash usulida esa baholanayotgan obektning to yangi holatga kelguncha amalga oshirilgan jami xarajatlar va asosiy agregatlarning yangisiga almashtirishdagi kapital ta'mir xarajatlari yig'indisi orqali hisoblanadi. Uni aniqlash formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$E_{jis} = \sum C_{kt} + \sum C_y,$$

bu erda, C_{kt} – kapital ta'mir xarajatlari;

C_y – yangi ob'ektni yo'lga qo'yish xarajatlari (transport xarajatlari, majburiy to'lovlar)

6. O'rtacha tortilgan eskirish usuli jismoniy eskirish hisob-kitobiga asoslangan, bunda eskirish baholash ob'ektining alohida konstruktiv elementlarining, ularni baholash ob'ektining to'liq qiymatidagi ulushini hisobga olgan holda haqiqatdagi holati bo'yicha aniqlanadi

Baholash ob'ekti hamda ularning butlovchi qismlari uchun jismoniy eskirish hisob-kitobi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$M_{\phi u3} = \sum_{i=1}^n a_i M_{\phi u3_i},$$

bunda, $M_{\phi u3_i}$ – baholashda baholanayotgan ob'ektning n – chi konstruktiv elementini (uzelini) jismoniy eskirishi, % da;

a_i – baholanadigan jami ob'ekt tannarxida n – chi uzal tannarxining ulushi;

n – baholashda baholanayotgan ob'ektning konstruktiv elementlarini (uzellarini) soni.

Funksional eskirish ob'ektning xususiyatlari hozirgi bozor talablari darajasida bo'lmagan holatda hisoblanadi.

Funksional eskirish oldini olish mumkin bo'lgan va oldini olish mumkin bo'lmagan eskirish kabi turlarga bo'linadi.

Funksional eskirish butun ob'ekt bo'yicha yoki qismlarga bo'lgan holda hisoblanishi mumkin.

Funksional eskirish ikki xil usulda, ya'ni, qiyosiy usul va bo'lish usuli bilan hisoblanishi mumkin.

Qiyosiy usul bilan hisoblanganda ob'ektning xuddi shunday boshqa zamonaviy ob'ekt bilan solishtirishda yuzaga kelgan funksional kamchiliklarni bartaraf etish xarajatlaridan kelib chiqib aniqlanadi.

Bo'lish usulida esa bartaraf etib bo'ladigan va bartaraf etib bo'lmaydigan eskirishlar yig'indisi orqali aniqlanadi. Bartaraf etib bo'ladigan va bartaraf etib bo'lmaydigan eskirishlarni hisoblash ularning kelib chiqish sabablarini aniqlashtirgan holda amalga oshiriladi.

Tashqi eskirish baholanayotgan mulk qiymatiga salbiy ta'sir qiluvchi tashqi omillar tufayli yuzaga keladi. Tashqi omillarga quyidagilar kiradi: bozor holati, moliyalashtirish shartlari, foydalanish chegarasi, infrastrukturadagi va qonunchilikdagi o'zgarishlar va boshqalar. Tashqi eskirish qiyosiy yoki ekspert baholash usuli orqali aniqlanishi mumkin.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkin: korxonalariga tegishli mashina va uskunalarning sifatidagi ko'char mulk qiymatini baholash orqali, asosiy fondlar aktiv qismining bozor qiymatini aniqlash mumkin. O'z mulkining qiymatini bilgan mulkdor, ochiq bozorda shu turdagi mulkka bo'lgan talabni qaysi darajada ekanligini, bozorning shu segmentini joriy holatini, foydalilik va zarar ko'rish darajasini va shunga asosan boshqaruv qarorlarini qabul qilishi, ichki va tashqi investorlarni jalb qilishi, biznesni qayta tashkillashtirishi, korxonada texnologik jarayonlarning samaradorlik darajasini aniqlashi va boshqa tadbirkorlik harakatlarini amalga oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 01 iyundagi “Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 3764-sonli Qarori.
2. Дамодаран А. Оценка стоимости активов / - Минск: Изд-во Попурри, 2012. - 272 с.
3. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран; Пер.с англ-5-е изд. - М.: Алпина Бизнес Букс, 2008. - 1340 с.
4. Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons, Inc., 2005. 730 p.
5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
6. Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств: учебник / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, А. Г. Бездудная, М. К. Старовойтов; под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. - СПб.: АНО «ИПЕВ», 2011.- 287с.
7. Вейг, Н. В. Оценка стоимости машин и оборудования: учеб. пособие/ Н. В. Вейг. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 96 с.
8. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А.А. Кушел, И.В. Королев, П.В. Фадеев; Под ред. М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2006. 288 с.: ил.
9. Xodiev V.Yu., Berkinov B.B., Kravcheno A.N. Biznes qiymatini baholash. -T.: Iqtisod-moliya, 2007. -256 b.
10. Shoha'zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018. – 492 b.
11. Xomitov K.Z. Biznes qiymatini baholash. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2022. – 388 bet.
12. O'zbekiston Respublikasi Yagona milliy baholash standarti, 28.12.2023 yilda ro'yxatdan o'tgan, 2024 yil 1 yanvardan kuchga kirgan.

